

**РОЗВИТОК МЕХАНІЗМІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ ЕФЕКТИВНОГО
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА**

*Іванієнко В.В., к.е.н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин та безпеки бізнесу
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця*

У сучасних умовах бізнесу інформаційні технології (ІТ) покращують стратегічне планування міжнародного підприємництва, надаючи інструменти для збору, обробки та аналізу великих обсягів даних, що дозволяє підвищити точність прогнозів, оптимізувати процеси прийняття рішень і швидше адаптуватися до змін, роблячи стратегії розвитку більш обґрунтованими та гнучкими.

До ключових аспектів впровадження ІТ у стратегічне планування слід віднести:

- 1) використання аналітичних інструментів для виявлення тенденцій, закономірностей та прогнозування майбутніх сценаріїв розвитку світових ринків та міжнародного підприємництва;
- 2) побудова моделей для оцінки впливу різних стратегічних рішень на ефективність міжнародного підприємництва;
- 3) надання керівництву оперативної та достовірної інформації для прийняття обґрунтованих рішень в управлінні міжнародного підприємства;
- 4) інтеграція даних для формування цілісної картини стану компанії, що інтернаціоналізується у своїй діяльності, та ринку;
- 5) безперервний моніторинг досягнення стратегічних цілей за допомогою інформаційних систем;
- 6) оперативне виявлення відхилень від плану та коригування стратегії;
- 7) забезпечення ефективною комунікації між підрозділами та рівнями управління;

*X Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Інноваційна модернізація економіки України в умовах євроінтеграційних процесів», м. Кременчук,
27-28 листопада 2025 року*

8) використання інформаційних технологій як інструменту ефективного стратегічного управління інноваціями (використання передових технологій для інновацій та стратегічного планування – використання штучного інтелекту, машинного навчання, хмарних технологій, системи управління проектами та блокчейну для аналізу і прогнозування;

9) спільна робота над стратегічними документами та ініціативами, що також є важливою складовою розвитку комунікації та співпраці у системі стратегічного планування міжнародного підприємництва для забезпечення стійкості організацій у довгостроковій перспективі.

10) прискорення процесу розробки продуктів, отриманих з використанням ІТ у системі управління міжнародним підприємництвом.

Інформаційні технології стали одними з найважливіших інструментів для досягнення конкурентних переваг і підтримки довгострокового розвитку організацій. Завдяки можливостям автоматизації, обробки великих обсягів даних та оптимізації процесів, ІТ впливають на всі аспекти функціонування сучасних компаній, забезпечуючи їм стійкі позиції на ринку та гнучкість у впровадженні сучасних моделей розвитку міжнародного підприємництва, розробки та впровадження інновацій. Інформаційні технології полегшують зберігання і передачу знань у межах організації, що сприяє кращій передачі досвіду і підтримці інноваційного потенціалу [1].

Особливу увагу потрібно приділяти застосуванню інформаційних технологій для оптимізації процедур функціонування й побудови процесно орієнтованих систем керування підприємствами, що розглядають його функціонування не з погляду реалізації окремих функцій, а з позицій виконання цілісних процесів як сукупності процедур бізнес-процесів. На цій основі повинен бути представлений комплекс оптимізованих моделей і методів керування підприємствами, а також сформульований загальний підхід до оптимізації процедур бізнес-процесів [2, с. 5].

Завдяки ІТ організації також можуть адаптуватися до змін ринку,

випереджаючи конкурентів через інноваційні продукти і послуги. ІТ інструменти, такі як аналітика даних та штучний інтелект, допомагають виявляти нові можливості та ризики [3].

Сучасна діяльність аналітика супроводжується пакетами прикладних програм загального, проблемно-орієнтованого призначення та спеціальних інформаційних систем. На сьогодні найбільш поширеними на українському ринку є комплексні інформаційні системи, що охоплюють певні інструменти контролінгу та дають змогу здійснити оцінку стратегічного потенціалу підприємства: R/3 (компанія "SAP AG"), SAS System (компанія "SAS Institute"), Oracle Express (компанія "Oracle"), "Галактика" (компанія "Галактика"), "Флагман" (компанія "ИНФОСОФТ"), "М-3" (компанія "Клієнт-Серверні Технології"), "Алеф" (компанія "Alaf Consulting and Soft") та інші [4, с. 133].

Необхідно зазначити, що для підприємств залишається актуальним не лише вибір програмного забезпечення, що дає змогу оптимально використати можливості системи бізнес-планування в інформаційному середовищі, але і впровадити інформаційні системи та ІТ таким чином, щоб отримати максимальні результати відповідно до специфіки діяльності підприємства.

Список використаних джерел

1. Орел В.М. Вплив глобалізації на економічні системи та виникнення між ними конкуренції. *Актуальні проблеми інноваційної економіки*. 2017. № 3. С. 52–58.
2. Клімушин П.С. Програмні комплекси автоматизації управлінських технологій підприємств. *Державне будівництво*. 2007. URL: [file:///C:/Users/User/Downloads/DeBu_2007_1\(2\)_20%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/DeBu_2007_1(2)_20%20(2).pdf).
3. Пеннер С.О., Римарцов В.В., Лобай Р.Р. Інформаційні технології як інструмент стратегічного управління інноваціями в організації. *Економіка та суспільство*. 2024. Випуск 67.
4. Тарасюк М.В. Методологічні засади проектування та відбору інформаційних систем контролінгу в управлінні торговельними мережами. *Наука й економіка : наук.-теорет. журнал*. 2010. – № 1(17). – С. 129-137.